

NOWE DANE O BZYGOWATYCH (DIPTERA: SYRPHIDAE) BESKIDÓW ZACHODNICH

NEW DATA ON HOVERFLIES (DIPTERA: SYRPHIDAE) OF THE WESTERN BESKIDS (SOUTH POLAND)

ROBERT ŻÓRALSKI *, GRZEGORZ DUBIEL **

DOI: 10.5281/zenodo.4302719

* ul. Norwida 9, 84-240 Reda, Poland; e-mail: robert@insects.pl

** ul. Fałata 2d/2, 43-360 Bystra, Poland

ABSTRACT. A faunistic survey of the hoverflies was conducted in the western part of the Western Beskids in years 2012-2020. During this study, 106 species of Syrphidae were found, including a large set of mountain and boreal-mountain species.

KEY WORDS: Diptera, Syrphidae, faunistics, Carpathians, mountain species, Poland

WSTĘP

Według podziału fizycznogeograficznego Polski KONDRACKIEGO (2002), Beskidy Zachodnie to rozległy makroregion w obrębie podprovincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie obejmujący dziesięć mezoregionów: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Kotlinę Żywiecką, Beskid Mały, Beskid Makowski, Kotlinę Rabczańską, Beskid Wyspowy, Gorce, Kotlinę Sądecką i Beskid Sądecki. Obszar obejmuje stosunkowo młode góry ukształtowane w okresie młodszego trzeciorzędu, z najwyższym szczytem Babią Górą (1725m n.p.m.) oraz kotliny erozyjne zlokalizowane u zbiegu rzek dorzeczy Odry i Wisły.

Beskidy Zachodnie są bardzo nierównomiernie zbadane pod względem występowania muchówek bzygowatych. Intensywne badania we wschodniej części Beskidu Zachodniego prowadził ks. WOJCIECH GRZEGORZEK (1872), publikując długą jak na tamte czasy listę 119 gatunków bzygowatych z okolicy Sądeckiej. W tym samym czasie, pionierski zbiór materiałów muchówek na Babiej Górze przeprowadził MAKSYMILIAN SIŁA-NOWICKI, choć informacja tylko o dwóch gatunkach bzygowatych obecna jest w literaturze (NOWICKI 1873; MAŁSKI 1959; BAŃKOWSKA 1964): *Syrphus braueri* EGGER, 1858 oraz *Merodon funestus* (FABRICIUS, 1794) – oba doniesienia wymagają weryfikacji. W latach 50-tych XX wieku badania na tym terenie przeprowadził ADOLF RIEDEL i kolejne 4 gatunki bzygowatych zostały opublikowane na bazie zebranych przez niego materiałów (BAŃKOWSKA 1959; 1964b): *Blera*

fallax (LINNAEUS, 1758), *Cheilosia grisella* BECKER, 1894 oraz *Spazigaster ambulans* (FABRICIUS, 1798) z miejscowości Zawoja oraz *Sphaerophoria interrupta* (FABRICIUS, 1895) z Babiej Góry.

Jedynym współczesnym, całościowym opracowaniem dotyczącym entomofauny muchówek na przedmiotowym terenie jest praca PALACZYKA i KLASY (2003). Dotyczy ona masywu Babiej Góry i jest prezentacją wyników badań własnych jej autorów oraz zestawieniem wcześniejszych danych literaturowych. Nowy materiał Syrphidae stanowiący podstawę tej pracy, w ilości 97 gatunków, został oznaczony przez BOGUSŁAWA SOSZYŃSKIEGO i obejmował okazy autorów wspomnianej publikacji (zebrane w większości w latach 1995-99), jego własne, ROLANDA DOBOSZA oraz materiały MIROŚLAWY DYLEWSKIEJ z lat sześćdziesiątych zgromadzone przy okazji badań nad pszczołami. Ponadto, w przeglądach krajowych rodzajów *Psilota* (ŻÓRALSKI 2018) oraz *Brachyopa* i *Hammerschmidtia* (MIELCZAREK *et al.* 2019) opublikowano pojedyncze okazy bzygowatych z Gorców oraz Beskidu Śląskiego.

Na tym tle, zachodnia część Beskidów Zachodnich, z wyłączeniem masywu Babiej Góry, jest obszarem niezbadanym faunistycznie jeśli chodzi o muchówki bzygowate. Celem niniejszej pracy jest prezentacja wyników badań własnych autorów nad Syrphidae w tej części Beskidów Zachodnich, tj. na obszarze Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego, Makowskiego oraz Kotliny Żywieckiej.

MATERIAŁ I METODY

Muchówki bzygowate były zbierane przez GRZEGORZA DUBIELA w latach 2012-2020 metodą wypatrywania lub poprzez „koszenie” roślin zielnych siatką entomologiczną w całym sezonie wegetacyjnym, w trakcie jego własnych badań nad muchówkami, głównie na obszarze Beskidu Śląskiego i Żywieckiego (35% zgromadzonego materiału). Celem uzupełnienia materiału, ROBERT ŻÓRALSKI przeprowadził krótkie badanie skoncentrowane na Syrphidae w wyżej położonych partiach zachodniej części Beskidu Zachodniego w okresie 8-17 VIII 2020 r. (60% materiału). Dzięki uprzejmości GRZEGORZA GIERLASIŃSKIEGO, do badania dołączono muchówki zebrane przez niego w 2019 roku. Teren badań obejmował 20 kwadratów UTM (ryc. 1a). Materiał dowodowy przechowywany jest w zbiorze pierwszego z autorów.

Zgodnie z opinią ICZN (2001), w niniejszej pracy używana jest nazwa *Chrystotoxum arcuatum* (LINNAEUS, 1758) zamiast *Chrystotoxum fasciatum* (MÜLLER, 1776) sensu THOMPSON *et al.* (1982).

Wykaz skrótów użytych w spisie gatunków: RZ – R. ŻÓRALSKI, GD – G. DUBIEL, GG – G. GIERLASIŃSKI.

WYNIKI

MATERIAL. Obejmuje 618 okazów pochodzących z prawie 50 stanowisk zlokalizowanych w zachodniej części Beskidu Zachodniego i jest reprezentowany przez 106 gatunków muchówek z rodziny bzygowatych. Stanowi to prawie jedną czwartą wszystkich gatunków Syrphidae znanych z terenu Polski.

Arctophila superbiens (MÜLLER, 1776) - 3 ♀♀. Soblówka-Kiełbasówka [CV67], 7 IX 2012, 1 ♀, leg. GD; Soblówka [CV67], 8 IX 2013, 1 ♀, leg. GD; Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wisielka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Blera fallax (LINNAEUS, 1758) - 1 ♂. Buczkowice [CA51], 17 VI 2014, 1 ♂, leg. GD.

Brachyopa dorsata ZETTERSTEDT, 1837 - 2 ♂♂. Bielsko-Biała Olszówka: Cygański Las [CA51], 22 IV 2012, 1 ♂, leg. GD (MIELCZAREK *et al.* 2019); Dolina Wapienicy [CA51], 27 IV 2013, 1 ♂, leg. GD (MIELCZAREK *et al.* 2019).

Brachyopa testacea (FALLÉN, 1817) - 1 ♀. Brenna Leśnica [CA40], 3 V 2012, 1 ♀, leg. GD (MIELCZAREK *et al.* 2019).

Brachypalpus chrysites EGGER, 1859 - 2 ♂♂. Mieszna [CA51], 6 V 2016, 1 ♂, leg. GD; Żabnica [CV69], 26 V 2019, 1 ♂, leg. GG.

Chalcosyrphus piger (FABRICIUS, 1794) - 1 ♂. Czantoria Wielka mtn. [CA40], 13 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ.

Cheilosia albipila MEIGEN, 1838 - 1 ♂, 1 ♀. Mieszna [CA51], 17 IV 2016, 1 ♀, 26 IV 2016, 1 ♂, leg. GD.

Cheilosia albitarsis (MEIGEN, 1822) - 3 ♂♂, 1 ♀. Bystra [CA61], 11 V 2012, 1 ♂, leg. GD; Buczkowice [CA51], 26 V 2013, 1 ♀, leg. GD; Mieszna [CA51], 16 V 2015, 2 ♂♂, leg. GD.

Cheilosia barbata LOEW, 1857 - 1 ♂, 2 ♀♀. Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wisielka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♂, 1 ♀, leg. RZ, ryc 2c; PTTK Przysłop [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ, ryc. 2d.

Cheilosia canicularis (PANZER, 1801) - 18 ♂♂, 14 ♀♀. Przełęcz Przegibek [CV57], 25 VIII 2012, 1 ♂, leg. GD; Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wisielka r. [CV59], 10 VIII 2020, 8 ♂♂, 6 ♀♀, leg. RZ; Skrzyczne mtn. [CA50], 11 VIII 2020, 2 ♂♂, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 3 ♂♂, 5 ♀♀, leg. RZ; Czantoria Wielka mtn. [CA40], 13 VIII 2020, 2 ♂♂, leg. RZ; Szyndzielnia mtn. [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♂, 3 ♀♀, leg. RZ; Klimczok - Magura: przełęcz [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ.

Cheilosia chloris (MEIGEN, 1822) - 2 ♂♂. Brenna Leśnica [CA40], 30 IV 2012, 1 ♂, leg. GD; Soblówka [CV67], 1 V 2017, 1 ♂, leg. GD.

Cheilosia chrysocoma (MEIGEN, 1822) - 1 ♂. Soblówka [CV67], 5 V 2013, 1 ♂, leg. GD.

Cheilosia fraterna (MEIGEN, 1830) - 1 ♂. Mieszna [CA51], 26 IV 2016, 1 ♂, leg. GD.

Cheilosia frontalis LOEW, 1857 - 1 ♂ 1 ♀. Bystra [CA61], 21 IV 2012, 1 ♀, leg. GD; Soblówka [CV67], 1 V 2017, 1 ♂, leg. GD.

Cheilosia grisella BECKER, 1894 - 3 ♂♂, 1 ♀. Brenna Leśnica [CA40], 30 IV 2012, 1 ♂, leg. GD; Soblówka [CV67], 4 V 2013, 1 ♂, leg. GD; Meszna [CA51], 26 IV 2016, 1 ♀, leg. GD; Nickulina [CV68], 1 V 2016, 1 ♂, leg. GD.

Cheilosia illustrata (HARRIS, 1780) - 3 ♂♂, 8 ♀♀. Bystra [CA51], 25 V 2012, 2 ♀♀, leg. GD, ryc. 2g; Meszna [CA51], 14 VII 2012, 1 ♂, leg. GD; Dolina Zimnika [CA50], 12 VII 2014, 1 ♀, leg. GD; Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wisielka r. [CV59], 10 VIII 2020, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. RZ; Koniaków: przyst. aut. Kuboski [CV59], 17 VIII 2020, 4 ♀♀, leg. RZ.

Cheilosia impressa LOEW, 1840 - 1 ♂, 1 ♀. Soblówka [CV67], 26 VI 2014, 1 ♂, 1 ♀, leg. GD.

Cheilosia latifrons (ZETTERSTEDT, 1843) - 1 ♂. Wisła: Nowa Osada [CA40], 13 VII 2013, 1 ♂, leg. GD.

Cheilosia lenis BECKER, 1894 - 1 ♂, 1 ♀. Dolina Wapienicy [CA51], 27 IV 2013, 1 ♂, leg. GD; Nickulina [CV68], 1 V 2016, 1 ♀, leg. GD.

Cheilosia longula (ZETTERSTEDT, 1838) - 1 ♂. Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ.

Cheilosia melanura BECKER, 1894 - 2 ♂♂. Kurów [CA80], 17 IV 2014, 2 ♂♂, leg. GD.

Cheilosia orthotricha VUJIĆ et CLAUSSEN, 1994 - 1 ♂. Kurów [CA80], 17 IV 2014, 1 ♂, leg. GD.

Cheilosia pagana (MEIGEN, 1822) - 4 ♂♂, 2 ♀♀. Meszna [CA61], 3 IV 2014, 1 ♂, 9 IX 2020, 1 ♀, leg. GD; Soblówka [CV67], 1 V 2017, 2 ♂♂, leg. GD; Bielskie k. Żar [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Cheilosia pubera (ZETTERSTEDT, 1838) - 1 ♂, 1 ♀. Soblówka [CV67], 1 V 2013, 1 ♂, leg. GD, 4 V 2013, 1 ♀, leg. GD.

Cheilosia urbana (MEIGEN, 1822) - 1 ♀. Meszna [CA51], 17 IV 2016, 1 ♀, leg. GD.

Cheilosia variabilis (PANZER, 1798) - 3 ♂♂, 1 ♀. Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wisielka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♂, 1 ♀, leg. RZ; Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 14 VIII 2020, 2 ♂♂, leg. RZ.

Cheilosia velutina LOEW, 1840 - 1 ♂. Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ.

Cheilosia vernalis (FALLÉN, 1817) - 3 ♂♂, 4 ♀♀. Meszna [CA51], 17 IV 2016, 1 ♂, 25 IV 2018, 1 ♂, leg. GD; Jaworze Górne [CA51], 8 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Bystra [CA61], 7 IX 2020, 2 ♀♀, leg. GD.

Cheilosia vernalis var. *reniformis* - 1 ♂, 2 ♀♀. Soblówka [CV67], 1 V 2013, 1 ♀, leg. GD, ryc. 2e; Kurów [CA80], 20 IV 2014, 1 ♀, leg. GD, ryc. 2f; Meszna [CA61], 25 IV 2018, 1 ♂, leg. GD.

Chrysogaster solstitialis (FALLÉN, 1817) - 1 ♂, 3 ♀♀. Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 15 VIII 2020, 2 ♀♀, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 ♂, 1 ♀, leg. RZ.

Chrysotoxum arcuatum (LINNAEUS, 1758) - 3 ♀♀. Soblówka-Kiełbasówka [CV67], 7 IX 2012, 1 ♀, leg. GD; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ, ryc. 2a; Koniaków: przyst. aut. Kuboski [CV59], 17 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Chrysotoxum bicinctum (LINNAEUS, 1758) - 5 ♀♀. Mieszna [CA51], 29 VI 2012, 2 ♀♀, 30 VII 2012, 1 ♀, leg. GD; Bystra [CA51], 9 VIII 2012, 1 ♀, leg. GD; Soblówka [CV67], 26 VI 2014, 1 ♀, leg. GD.

Chrysotoxum cautum (HARRIS, 1776) - 1 ♀. Cisiec [CV69], 20 V 2012, 1 ♀, leg. GD.

Chrysotoxum intermedium MEIGEN, 1822 - 1 ♂, 1 ♀. Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wisielka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ, ryc. 2b; Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ.

Dasysyrphus albostrigatus (FALLÉN, 1817) - 1 ♀. Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Dasysyrphus tricinctus (FALLÉN, 1817) - 1 ♂. Dolina Zimnika [CA50], 16 VIII 2014, 1 ♂, leg. GD.

Dasysyrphus venustus (MEIGEN, 1822) - 1 ♂. Żabnica [CV69], 26 V 2019, 1 ♂, leg. GG.

Epistrophe melanostoma (ZETTERSTEDT, 1843) - 1 ♂. Mieszna [CA51], 6 V 2016, 1 ♂, leg. GD.

Epistrophella euchroma (KOWARZ, 1885) - 1 ♂. Kurów [CA80], 20 IV 2014, 1 ♂, leg. GD.

Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776) - 6 ♂♂, 10 ♀♀. Bielsko-Biała, Cygański las [CA51], 7 VI 2013, 1 ♂, leg. GD; Buczkowice [CA51], 25 VI 2014, 1 ♂, leg. GD; Bielsko Biała: Kozia Góra [CA51], 1 III 2019, 1 ♀, leg. GG; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♂, 4 ♀♀, leg. RZ; Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Klimczok - Magura: przełęcz [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Bystra [CA61], 16 VIII 2020, 1 ♂, 20 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Ślemień [CA81], 23 VIII 2020, 1 ♂, leg. GD; Soblówka [CV67], 31 VIII 2020, 2 ♀♀, leg. GD.

Eristalis arbustorum (LINNAEUS, 1758) - 7 ♂♂, 7 ♀♀. Bystra [CA51], 9 VIII 2012, 1 ♀, 20 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 5 ♂♂, 2 ♀♀, leg. RZ; Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 2 ♂♂, 2 ♀♀, leg. RZ.

Eristalis nemorum (LINNAEUS, 1758) - 7 ♂♂, 8 ♀♀. Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 3 ♂♂, 3 ♀♀, leg. RZ; Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Bystra [CA61], 16 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD; Koniaków: przyst. aut. Kuboski [CV59], 17 VIII 2020, 1 ♂, 3 ♀♀, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 2 ♂♂, leg. RZ.

Eristalis pertinax (SCOPOLI, 1763) - 15 ♂♂, 14 ♀♀. Bystra [CA51], 9 VIII 2012, 1 ♂, 23 VII 2014, 1 ♂, 22 IV 2015, 1 ♀, 15 VIII 2020, 3 ♂♂, 16 VIII 2020, 1 ♀, 20 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD; Dzięgielów [CA31], 20 VIII 2012, 1 ♂, 1 ♀, leg. GD; Skalite mtn. [CA50], 19 VII 2014, 1 ♂, leg. GD; Soblówka [CV67], 25 IX 2014, 1 ♀, leg. GD; Nickulina [CV68], 1 V 2016, 1 ♀, leg. GD; Brenna: nad Brennicą [CA21], 9 VIII 2020, 3 ♂♂, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 4 ♀♀, leg. RZ; Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Szyndzielnia mtn. [CA51], 15 VIII 2020, 2 ♀♀, leg. RZ; Koniaków: przyst. aut. Kuboski [CV59], 17 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Ślemień [CA81], 23 VIII 2020, 4 ♂♂, 1 ♀, leg. GD.

Eristalis picea (FALLÉN, 1817) - 1 ♂, 1 ♀. Soblówka [CV67], 1 V 2013, 1 ♀, 3 V 2018, 1 ♂, leg. GD.

Eristalis rupium FABRICIUS, 1805 - 2 ♂♂, 4 ♀♀. Bystra [CA51], 18 V 2012, 1 ♂, leg. GD; Meszna [CA51], 29 VI 2012, 1 ♀, leg. GD; Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wiselka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♂, 1 ♀, leg. RZ; Skrzyczne mtn. [CA50], 11 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Eristalis tenax (LINNAEUS, 1758) - 11 ♂♂, 4 ♀♀. Meszna [CA51], 14 VII 2012, 1 ♂, 9 IX 2020, 2 ♂♂, leg. GD; Twardorzeczka gm. Lipowa [CA60], 23 VII 2012, 1 ♂, leg. GD; Soblówka-Kielbasówka [CV67], 7 IX 2012, 1 ♂, 5 X 2012, 1 ♂, 1 ♀, leg. GD; Jaworze Górne [CA51], 8 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wiselka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. RZ; Klimczok - Magura: przełęcz [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Koniaków: przyst. aut. Kuboski [CV59], 17 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Eupeodes latifasciatus (MACQUART, 1829) - 1 ♂. Dolina Wapienicy [CA51], 27 IV 2013, 1 ♂, leg. GD.

Eupeodes luniger (MEIGEN, 1822) - 1 ♀. Czantoria Wielka mtn. [CA40], 13 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Eupeodes nitens (ZETTERSTEDT, 1843) - 1 ♂, 1 ♀. Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wiselka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Szyndzielnia mtn. [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Fagisyrphus cinctus (FALLÉN, 1817) - 1 ♀. Brenna: nad Brennicą [CA21], 9 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Helophilus hybridus LOEW, 1846 - 1 ♂. Meszna [CA51], 30 VII 2012, 1 ♂, leg. GD.

Helophilus pendulus (LINNAEUS, 1758) - 3 ♂♂, 1 ♀. Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Bystra [CA61], 7 IX 2020, 1 ♂, leg. GD, 12 IX 2020, 1 ♀, leg. GD.

Helophilus trivittatus (FABRICIUS, 1805) - 3 ♂♂, 7 ♀♀. Meszna [CA51], 30 VII 2012, 1 ♂, leg. GD; Jaworze Górne [CA51], 8 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wiselka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Skrzyczne: Hala Jaworzyna [CA50], 11 VIII 2020, 2 ♀♀, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Szyndzielnia mtn. [CA51], 15 VIII 2020, 2 ♂♂, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Lapposyrphus lapponicus (ZETTERSTEDT, 1838) - 1 ♂. Skrzyczne mtn. [CA50], 11 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ.

Lejogaster metallina (FABRICIUS, 1781) - 1 ♀. Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ, ryc. 3a.

Leucozona glaucia (LINNAEUS, 1758) - 2 ♂♂, 5 ♀♀. Bystra [CA61], 10 IX 2012, 1 ♀, leg. GD; Wisła [CA40], 21 VI 2014, 1 ♂, leg. GD; Soblówka [CV67], 26 VI 2014, 1 ♀, leg. GD; Dolina Zimnika [CA50], 12 VII 2014, 1 ♂, leg. GD; Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wiselka r. [CV59], 10 VIII 2020, 2 ♀♀, leg. RZ, ryc. 2h; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Leucozona lucorum (LINNAEUS, 1758) - 1 ♂. Meszna [CA51], 2 VI 2012, 1 ♂, leg. GD.

Melangyna lasiophthalma (ZETTERSTEDT, 1843) - 1 ♂, 3 ♀♀. Buczkowice [CA51], 25 III 2015, 1 ♀, leg. GD; Meszna [CA61], 12 IV 2015, 1 ♀, 17 IV 2016, 1 ♀, 26 IV 2016, 1 ♂, leg. GD.

Melangyna pavlovskiyi VIOLOVITSH, 1956 - 1 ♂. Bystra [CA61], 9 III 2014, 1 ♂, leg. GD.

Melangyna quadrimaculata VERRALL, 1873 - 2 ♂♂. Bystra [CA61], 9 III 2014, 1 ♂, 4 III 2016, 1 ♂, leg. GD.

Melanostoma mellinum (LINNAEUS, 1758) - 20 ♂♂, 22 ♀♀. Meszna [CA51], 10 V 2013, 1 ♀, 5 VII 2013, 1 ♀, 19 VII 2013, 1 ♀, 3 VIII 2013, 1 ♀, 4 VIII 2013, 1 ♂, 2 ♀♀, 24 VIII 2013, 1 ♀, 29 VII 2015, 1 ♀, leg. GD; Buczkowice [CA51], 26 V 2013, 1 ♀, 21 VI 2013, 3 ♂♂, 25 V 2014, 1 ♀, 16 VII 2014, 1 ♂, leg. GD; Bystra [CA61], 28 VIII 2014, 1 ♀, leg. GD; Soblówka [CV67], 25 IX 2014, 1 ♂, 31 VIII 2020, 1 ♂, leg. GD; Szczyrk [CA50], 6 VII 2019, 1 ♂, leg. GG; Bucze mtn. [CA41], 17 VIII 2019, 2 ♀♀, leg. GG; Bielsko-Biała: Dolina Gościnną [CA51], 11 IX 2019, 1 ♀, leg. GG; Przełęcz Glinne [CV88], 18 IX 2019, 2 ♂♂, leg. GG; Jaworze Górne [CA51], 8 VIII 2020, 3 ♂♂, 1 ♀, leg. RZ; Brenna: nad Brennicą [CA21], 9 VIII 2020, 1 ♂, 1 ♀, leg. RZ; Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 1 ♂, 1 ♀, leg. RZ; Koniaków: przyst. aut. Kuboski [CV59], 17 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 4 ♂♂, 3 ♀♀, leg. RZ; Ślemień [CA81], 23 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD; Wilkowice [CA61], 8 IX 2020, 1 ♀, leg. GD.

Melanostoma scalare (FABRICIUS, 1794) - 2 ♂♂, 2 ♀♀. Brenna: nad Brennicą [CA21], 9 VIII 2020, 2 ♂♂, 2 ♀♀, leg. RZ.

Meliscaeva cinctella (ZETTERSTEDT, 1843) - 1 ♂, 9 ♀♀. Meszna [CA51], 26 IV 2016, 1 ♂, leg. GD; Brenna: nad Brennicą [CA21], 9 VIII 2020, 2 ♀♀, leg. RZ; Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wiselka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Czantoria Wielka mtn. [CA40], 13 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Szyndzielnia mtn. [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Koniaków: przyst. aut. Kuboski [CV59], 17 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Merodon equestris (FABRICIUS, 1794) - 1 ♀. Wisła [CA40], 21 VI 2014, 1 ♀, leg. GD.

Myathropa florea (LINNAEUS, 1758) - 1 ♂, 5 ♀♀. Bystra [CA61], 11 V 2012, 1 ♂, 15 VIII 2020, 1 ♀, 20 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD; Skrzyczne: Hala Jaworzyna [CA50], 11 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Wilkowice [CA61], 4 IX 2020, 1 ♀, leg. GD.

Myolepta dubia (FABRICIUS, 1805) - 1 ♂, 1 ♀. Mieszna [CA51], 30 VII 2012, 1 ♀, leg. GD; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ.

Neoscia annexa (MÜLLER, 1776) - 1 ♀. Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ, ryc. 3b.

Neoscia meticulosa (SCOPOLI, 1763) - 1 ♂, 1 ♀. Bystra [CA61], 24 IV 2013, 1 ♀, leg. GD; Mieszna [CA51], 16 V 2015, 1 ♂, leg. GD.

Neocnemodon latitarsis (EGGER, 1865) - 2 ♀♀. Bielskie k. Żar [CA71], 12 VIII 2020, 2 ♀♀, leg. RZ.

Neocnemodon pubescens (DELICCHI et PSCHORN-WALCHER, 1955) - 1 ♂. Mieszna [CA51], 6 V 2016, 1 ♂, leg. GD.

Orthonevra nobilis (FALLÉN, 1817) - 8 ♂♂, 2 ♀♀. Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 8 ♂♂, 2 ♀♀, leg. RZ.

Paragus haemorrhous MEIGEN, 1822 - 2 ♂♂. Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 2 ♂♂, leg. RZ.

Parasyrphus annulatus (ZETTERSTEDT, 1838) - 20 ♀♀. Skrzyczne mtn. [CA50], 11 VIII 2020, 7 ♀♀, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 11 ♀♀, leg. RZ; Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 14 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Parasyrphus lineolus (ZETTERSTEDT, 1843) - 2 ♀♀. Skrzyczne mtn. [CA50], 11 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Klimczok - Magura: przełęcz [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Parasyrphus punctulatus (VERRALL, 1873) - 2 ♂♂, 3 ♀♀. Mieszna [CA51], 17 IV 2016, 2 ♂♂, 1 ♀, 26 IV 2016, 1 ♀, 6 V 2016, 1 ♀, leg. GD.

Parasyrphus vittiger (ZETTERSTEDT, 1843) - 3 ♂♂, 2 ♀♀. Kurów [CA80], 20 IV 2014, 1 ♂, leg. GD; Bystra [CA61], 22 IV 2014, 1 ♂, leg. GD; Skrzyczne mtn. [CA50], 11 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Klimczok - Magura: przełęcz [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Pipiza austriaca MEIGEN, 1822 - 1 ♂. Bystra [CA61], 15 V 2018, 1 ♂, leg. GD.

Pipiza lugubris (FABRICIUS, 1775) - 1 ♀. Mieszna [CA51], 13 VII 2014, 1 ♀, leg. GD.

Pipiza noctiluca (LINNAEUS, 1758) - 3 ♀♀. Bystra [CA61], 11 V 2012, 1 ♀, leg. GD; Meszna [CA51], 6 V 2016, 1 ♀, leg. GD; PTTK Przysłop [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Pipizella annulata (MACQUART, 1829) - 1 ♂. Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ, ryc. 3d.

Pipizella viduata (LINNAEUS, 1758) - 17 ♂♂, 18 ♀♀. Buczkowice [CA51], 25 V 2014, 1 ♀, 10 VI 2014, 1 ♂, leg. GD; Meszna [CA51], 6 VI 2016, 1 ♀, leg. GD; Leszna Górna: Tuł mtn. [CA30], 3 VI 2019, 1 ♀, leg. GG; Bucze mtn. [CA41], 17 VIII 2019, 1 ♀, leg. GG; Jaworze Górne [CA51], 8 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 4 ♂♂, 1 ♀, leg. RZ; Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 1 ♂, 3 ♀♀, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 11 ♂♂, 9 ♀♀, leg. RZ.

Platycleirus albimanus (FABRICIUS, 1781) - 4 ♂♂, 12 ♀♀, 2 intersex. Buczkowice [CA51], 26 V 2013, 1 ♀, 16 VII 2014, 1 ♂, leg. GD; Nickulina [CV68], 1 V 2016, 1 ♀, leg. GD; Grójec Średni [CA70], 29 IX 2019, 1 ♀, leg. GG; Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wisielka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; PTTK Przysłop [CV59], 10 VIII 2020, 2 ♂♂, leg. RZ; Skrzyczne: Hala Jaworzyna [CA50], 11 VIII 2020, 2 ♀♀, 1 intersex, leg. RZ; Bielskie k. Żar [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 6 ♀♀, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 intersex, leg. RZ, ryc. 3c.

Platycleirus angustatus (ZETTERSTEDT, 1843) - 2 ♂♂, 3 ♀♀. Buczkowice [CA51], 26 V 2013, 1 ♀, 11 V 2014, 1 ♀, leg. GD; Jaworze Górne [CA51], 8 VIII 2020, 1 ♂, 1 ♀, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ.

Platycleirus clypeatus (MEIGEN, 1822) - 2 ♀♀. Bystra [CA61], 17 VI 2015, 1 ♀, leg. GD; Jaworze Górne [CA51], 8 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Platycleirus europaeus GOELDIN, MAIBACH et SPEIGHT, 1990 - 6 ♂♂, 19 ♀♀. Buczkowice [CA51], 14 VIII 2013, 1 ♀, 16 VII 2014, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. GD; Bystra [CA61], 28 VIII 2014, 1 ♀, leg. GD; Jaworze Górne [CA51], 8 VIII 2020, 1 ♂, 5 ♀♀, leg. RZ; Brenna: nad Brennicą [CA21], 9 VIII 2020, 1 ♂, 3 ♀♀, leg. RZ; PTTK Przysłop [CV59], 10 VIII 2020, 3 ♀♀, leg. RZ; Koniaków: przyst. aut. Kuboski [CV59], 17 VIII 2020, 2 ♀♀, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 2 ♂♂, 3 ♀♀, leg. RZ.

Platycleirus granditarsus (FORSTER, 1771) - 1 ♀. Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wisielka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

Platycleirus rosarum (FABRICIUS, 1787) - 2 ♂♂, 2 ♀♀. Cisownica [CA31], 12 IX 2012, 1 ♂, leg. GD; Bystra [CA61], 15 VIII 2020, 1 ♂, leg. GD, 20 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD, 7 IX 2020, 1 ♀, leg. GD.

Platycleirus scutatus (MEIGEN, 1822) - 2 ♀♀. Szyndzielnia mtn. [CA51], 15 VIII 2020, 2 ♀♀, leg. RZ.

Rhingia campestris MEIGEN, 1822 - 1 ♀. Buczkowice [CA61], 14 V 2017, 1 ♀, leg. GD.

***Rhingia rostrata* (LINNAEUS, 1758)** - 2 ♀♀. Bystra [CA51], 23 VII 2014, 1 ♀, leg. GD; Soblówka [CV67], 8 IX 2017, 1 ♀, leg. GD.

***Scaeva pyrastris* (LINNAEUS, 1758)** - 1 ♀. Jaworze [CA51], 14 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ.

***Scaeva selenitica* (MEIGEN, 1822)** - 1 ♀. Bystra [CA51], 22 XI 2012, 1 ♀, leg. GD.

***Spazigaster ambulans* (FABRICIUS, 1798)** - 1 ♂. Soblówka [CV67], 26 VI 2014, 1 ♂, leg. GD, ryc. 3g.

***Sphaerophoria interrupta* (FABRICIUS, 1805)** - 5 ♂♂, 9 ♀♀. Żabnica [CV69], 26 V 2019, 1 ♀, leg. GG; Leszna Górna: Tuł mtn. [CA30], 3 VI 2019, 1 ♀, leg. GG; Bystra [CA61], 4 VII 2019, 1 ♀, leg. GD; Jaworze Górne [CA51], 8 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; PTTK Przysłop [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ, ryc. 3f; Skrzyczne: Hala Jaworzyna [CA50], 11 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 2 ♂♂, 2 ♀♀, leg. RZ, ryc. 3e; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. RZ.

***Sphaerophoria scripta* (LINNAEUS, 1758)** - 13 ♂♂, 15 ♀♀. Meszna [CA61], 28 VII 2015, 1 ♂, 13 VIII 2014, 1 ♂, leg. GD; Soblówka-Kiełbasówka [CV67], 5 X 2012, 1 ♂, leg. GD; Buczkowice [CA51], 28 VIII 2013, 1 ♂, 25 V 2014, 1 ♂, 16 VII 2014, 1 ♀, leg. GD, 5 VI 2019, 1 ♂, leg. GG; Wisła [CA40], 21 VI 2014, 1 ♀, leg. GD; Leszna Górna: Tuł mtn. [CA30], 3 VI 2019, 1 ♀, leg. GG; Bucze mtn. [CA41], 17 VIII 2019, 1 ♂, 1 ♀, leg. GG; Przełęcz Glinne [CV88], 18 IX 2019, 1 ♀, leg. GG; Jaworze Górne [CA51], 8 VIII 2020, 1 ♂, 1 ♀, leg. RZ; Brenna: nad Brennicą [CA21], 9 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Skrzyczne: Hala Jaworzyna [CA50], 11 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 3 ♀♀, leg. RZ; Bielskie k. Żar [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 2 ♂♂, 4 ♀♀, leg. RZ; Bystra [CA61], 20 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD; Wilkowice [CA61], 8 IX 2020, 1 ♂, leg. GD.

***Sphaerophoria taeniata* (MEIGEN, 1822)** - 12 ♂♂, 20 ♀♀. Soblówka-Kiełbasówka [CV67], 5 X 2012, 1 ♂, leg. GD; Buczkowice [CA61], 11 V 2014, 1 ♂, 25 V 2014, 1 ♀, 10 VI 2014, 1 ♀, leg. GD; Meszna [CA51], 13 VIII 2014, 1 ♀, leg. GD; Soblówka [CV67], 8 IX 2017, 1 ♀, leg. GD; Bystra [CA61], 4 VII 2019, 1 ♂, 15 VIII 2020, 1 ♂, leg. GD; Szczyrk [CA50], 6 VII 2019, 1 ♂, 1 ♀, leg. GG; Bucze mtn. [CA41], 17 VIII 2019, 1 ♂, 2 ♀♀, leg. GG; Bielsko-Biała: Dolina Gościńska [CA51], 11 IX 2019, 1 ♀, leg. GG; Jaworze Górne [CA51], 8 VIII 2020, 4 ♂♂, 3 ♀♀, leg. RZ; Brenna: nad Brennicą [CA21], 9 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♂, 1 ♀, leg. RZ; Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 5 ♀♀, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 2 ♀♀, leg. RZ; Ślemień [CA81], 23 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD.

***Sphaerophoria virgata* GOELDIN, 1974** - 1 ♂. PTTK Przysłop [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ.

***Sphagina clunipes* (FALLÉN, 1816)** - 3 ♂♂. Bystra [CA51], 30 V 2012, 1 ♂, leg. GD; Brenna: nad Brennicą [CA21], 9 VIII 2020, 2 ♂♂, leg. RZ.

***Syrretta pipiens* (LINNAEUS, 1758)** - 12 ♂♂, 3 ♀♀. Soblówka-Kiełbasówka [CV67], 5 X 2012, 1 ♂, leg. GD; Meszna [CA51], 4 VIII 2013, 1 ♀, leg. GD; Bucze mtn. [CA41], 17 VIII 2019, 1 ♂, leg. GG; Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wisielka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; PTTK Przysłop

[CV59], 10 VIII 2020, 2 ♂♂, leg. RZ; Bielskie k. Żar [CA71], 12 VIII 2020, 3 ♂♂, 1 ♀, leg. RZ; Bystra [CA61], 16 VIII 2020, 1 ♂, leg. GD, 20 VIII 2020, 1 ♂, leg. GD; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 2 ♂♂, leg. RZ; Sobkówka [CV67], 31 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD.

***Syrphus ribesii* (LINNAEUS, 1758)** - 1 ♂, 2 ♀♀. Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Bystra [CA61], 16 VIII 2020, 1 ♀, 20 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD.

***Syrphus torvus* OSTEN-SACKEN, 1875** - 5 ♀♀. Kurów [CA80], 20 IV 2014, 1 ♀, leg. GD; Skrzyczne: Hala Jaworzyna [CA50], 11 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Klimczok - Magura: przełęcz [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Jaworzynka: trójstyk granic [CV48], 17 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Bystra [CA61], 12 IX 2020, 1 ♀, leg. GD.

***Syrphus vitripennis* MEIGEN, 1822** - 2 ♂♂, 7 ♀♀. Buczkowice [CA51], 10 VII 2013, 1 ♀, leg. GD; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♂, 1 ♀, leg. RZ; Bielskie k. Żar [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Czantoria Wielka: Polana Stokłosica [CA40], 13 VIII 2020, 3 ♀♀, leg. RZ; Klimczok - Magura: przełęcz [CA51], 15 VIII 2020, 1 ♀, leg. RZ; Bystra [CA61], 12 IX 2020, 1 ♀, leg. GD.

***Volucella bombylans* (LINNAEUS, 1758)** - 1 ♂. Meszna [CA51], 29 VI 2012, 1 ♂, leg. GD.

***Volucella inanis* (LINNAEUS, 1758)** - 6 ♂♂, 4 ♀♀. Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wisielka r. [CV59], 10 VIII 2020, 3 ♂♂, 1 ♀, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ; Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 14 VIII 2020, 1 ♂, leg. RZ, 15 VIII 2020, 2 ♀♀, leg. RZ; Bystra [CA61], 20 VIII 2020, 1 ♂, leg. GD; Ślemień [CA81], 23 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD, ryc. 3h.

***Volucella pellucens* (LINNAEUS, 1758)** - 2 ♂♂, 11 ♀♀. Buczkowice [CA51], 10 VI 2012, 1 ♂, leg. GD; Jaworze [CA51], 30 VII 2012, 2 ♀♀, leg. J. Proszyk; Wisła - PTTK Przysłop: Czarna Wisielka r. [CV59], 10 VIII 2020, 1 ♂, 2 ♀♀, leg. RZ; Żar mtn. [CA71], 12 VIII 2020, 4 ♀♀, leg. RZ; Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 15 VIII 2020, 2 ♀♀, leg. RZ; Bystra [CA61], 16 VIII 2020, 1 ♀, leg. GD.

***Xanthogramma pedissequum* (HARRIS, 1776)** - 1 ♂. Leszna Górna: Tuł mtn. [CA30], 3 VI 2019, 1 ♂, leg. GG.

***Xylota segnis* (LINNAEUS, 1758)** - 2 ♂♂, 3 ♀♀. Przełęcz Przegibek [CV57], 21 VII 2013, 1 ♀, leg. GD; Góra Tuł [CA31], 21 V 2014, 1 ♀, leg. GD; Sobkówka [CV67], 25 IX 2014, 1 ♀, leg. GD; Bielsko-Biała: st. dolna kol. Szyndzielnia [CA51], 15 VIII 2020, 2 ♂♂, leg. RZ.

DYSKUSJA

Lista gatunków muchówek bzygowatych wykazanych w czasie trwania niniejszego badania pokrywa się w większej części z listą gatunków bzygowatych stwierdzonych dotąd w masywie najwyższego szczytu Beskidu Zachodniego: Babiej Góry (PALACZYK i KLASA 2003). Charakterystyczna dla Beskidu Zachodniego jest obecność wielu muchówek o górskim i północno-górskim typie rozmieszczenia: *Arctophila superbiens* (MÜLLER, 1776), *Brachyopa testacea* (FALLÉN, 1817), *Brachypalpus chrysites* EGGER, 1859, *Cheilosia barbata* LOEW, 1857, *C. canicularis* (PANZER, 1801), *C. grisella* BECKER, 1894, *C. illustrata* (HARRIS, 1780), *C. lenis* BECKER, 1894, *C. melanura* BECKER, 1894, *Chrysotoxum arcuatum* (LINNAEUS,

1758), *Eristalis rupium* FABRICIUS, 1805, *Lejogaster metallina* (FABRICIUS, 1781), *Leucozona glaucia* (LINNAEUS, 1758), *Neoascia annexa* (MÜLLER, 1778), *Parasyrphus vittiger* (ZETTERSTEDT, 1843), *Spazigaster ambulans* (FABRICIUS, 1798) i *Sphaerophoria interrupta* (FABRICIUS, 1805). Tylko część z tych gatunków bywa spotykana na niżu. Ze względu na bliskość Bramy Morawskiej, w badaniu obecne były także gatunki ciepłolubne o raczej południowym typie rozmieszczenia: *Chrysotoxum intermedium* (MEIGEN, 1822), *Pipizella annulata* MACQUART, 1829 oraz *Volucella inanis* (LINNAEUS, 1758).

Kotliny Beskidu Śląskiego, mimo iż obecnie w większości zurbanizowane i silnie zmienione przez działalność człowieka, wciąż obfitują w gatunki bzygowatych z rodzaju *Cheilosia*. Szczególnie interesująca jest w tych miejscach wyższa niż na niżu zmienność cech imago w obrębie niektórych grup gatunkowych, np.: w grupie „*melanura*”. Zmienność ta dotyczy m.in. barwy i długości owłosienia ciała, owłosienia oczu oraz ubarwienia odnóży, a objawia się w postaci trudniejszych do oznaczenia osobników lub form pośrednich pomiędzy blisko spokrewnionymi gatunkami. Takie pojedyncze i nietypowe okazy bywały dawniej opisywane jako odrębne gatunki endemiczne z terenów podgórskich, w szczególności z pobliskiego Śląska (BECKER 1894; MALSKI 1957). W trakcie późniejszych rewizji te gatunki stały się synonimami, np.: *C. omissa* BECKER, 1894, *C. curvinervis* BECKER, 1894, *C. ruficollis* BECKER, 1894 lub ich status pozostał nieustalony taksonomicznie. Przykładem gatunku „nomen dubium” z Polski jest *C. longifila* BECKER, 1894, mimo iż informacja z pracy MALSKIEGO (1957) wskazuje, iż powinno się ten gatunek uznać za synonim *C. vernalis* (FALLÉN, 1817).

Przykładem osobników *Cheilosia* trudnych do oznaczenia w niniejszym badaniu okazały się być m.in. 3 okazy *C. vernalis* z gołymi oczami i jednolicie pomarańczowymi czułkami. Okazy te różnią się jednak ogólnym wyglądem i wielkością od długich serii *C. brachysoma* EGGER, 1860 odłowionych w latach 1967-70 na podmokłych łąkach dolin potoków oraz na pastwiskach i łąkach kośnych pogórza Bieszczadów (BAŃKOWSKA 1971). Niektórzy badacze zwykli oznaczać tego typu osobniki *C. vernalis* z gołymi oczami jako odrębny gatunek *C. reniformis* (HELLÉN, 1930), a te z częściowo owłosionymi oczami w górnej ich części jako *C. sootryeni* NIELSEN, 1970. Z doświadczenia pierwszego z autorów, osobniki *C. vernalis* z całkowicie gołymi oczami lub szczątkowym ich owłosieniem spotykane są w Polsce wczesną wiosną, zawsze pojedynczo i wpasowują się w powszechnie uznawaną obecnie koncepcję dużej zmienności wewnątrzgatunkowej *C. vernalis* (STÄHLS *et al.* 2008). Na potrzeby niniejszej pracy wyjątkowo wyszczególniono te okazy na liście jako *Cheilosia vernalis var. reniformis*.

Dość interesujący jest fakt wyczerpakowania na odrębnych wysoko położonych kwiecistych łąkach dwóch nietypowych okazów *Platycheirus albimanus* (FABRICIUS, 1781). Cechują się one brakiem plam na odwłoku. Wszystkie pozostałe cechy, w tym ubarwienie odnóży, rozjaśnienie czułków oraz kształt metasternum jest charakterystyczne dla wymienionego gatunku. Okazy te oznaczono w spisie jako „*intersex*”, ponieważ wykazują lekkie przewężenie odległości oczu w stosunku do normalnych samic, obserwowane u większości osobników obojnaczych u Syrphidae, a jeden z tych okazów posiada dodatkowo deformację terminaliów w stronę samczego aparatu genitalnego.

Niniejsze badanie należy potraktować jako przyczynek do poznania fauny zachodniej części Beskidów Zachodnich. Rzeczywista liczba gatunków obecnych na badanym obszarze, po intensywnej penetracji wszystkich typów siedlisk, może okazać się być nawet dwukrotnie wyższa.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy chcieliby serdecznie podziękować GRZEGORZOWI GIERLASIŃSKIEMU, za przekazanie swoich okazów Syrphidae z badanego obszaru.

RYC. 1. Stanowiska: a) obszar badań; b) góra Skrzyczne; c) Mieszna; d) góra Żar; e) Buczkowice; f) Jaworzynka: trójstyk granic.

FIG 1. Localities: a) research area; b) Skrzyczne mtn.; c) Mieszna; d) Żar mtn.; e) Buczkowice; f) Jaworzynka: tripoint of borders.

RYC. 2. Muchówki stwierdzone w trakcie badania/Diptera found during the studies: a) *Chrystoxum arcuatum* ♀; b) *Chrysotoxum intermedium* ♀; c) *Cheilosia barbata* ♂; d) *Cheilosia barbata* ♀; e) *Cheilosia vernalis* var. *reniformis* ♂ – okaz pokryty pyłkiem/specimen covered with pollen; f) *Cheilosia vernalis* var. *reniformis* ♀; g) *Cheilosia illustrata* ♀; h) *Leucozona glaucia* ♀.

RYC. 3. Muchówki stwierdzone w trakcie badania/Diptera found during the studies: a) *Lejogaster metallina* ♀; b) *Neoascia annexa* ♀; c) *Platycheirus albimanus* – osobnik obojnaczy/intersex specimen; d) *Pipizella annulata* ♂; e) *Sphaerophoria interrupta* ♂; f) *Sphaerophoria interrupta* ♀; g) *Spazigaster ambulans* ♂; h) *Volucella inanis* ♀.

PIŚMIENNICTWO

- BAŃKOWSKA R. 1959. Nowe dla Polski lub mniej znane gatunki z rodziny Syrphidae (Diptera). *Fragmenta faunistica* **8**(8):137-156.
- BAŃKOWSKA R. 1964. Syrphidae (Diptera) Sudetów. *Fragmenta Faunistica* **11**(18): 287-318.
- BAŃKOWSKA R. 1964b. Studien über die paläarktischen Arten der Gattung *Sphaerophoria* ST. FARG. *et. SERV.* (Diptera, Syrphidae). *Annales zoologici* **22**(15):185-353.
- BAŃKOWSKA R. 1971. Syrphidae (Diptera) Bieszczadów. *Fragmenta Faunistica* **17**(17): 401-476.
- BECKER T. 1894. Revision der Gattung *Chilosia* MEIGEN. *Nova acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum*: **62** (3): 154-521.
- GRZEGORZEK W. 1872. Wykaz much (Diptera) okolicy Sądeckiej. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej **6**: 28-52.
- ICZN. 2001. **Opinion 1982** (Case 3090): *Musca arcuata* LINNAEUS, 1758 and *M. festiva* LINNAEUS, 1758 (currently *Chrysotoxum arcuatum* and *C. festivum*) and *M. citrofasciata* DE GEER, 1776 (currently *Xanthogramma citrofasciatum*) (Insecta, Diptera): specific names conserved by the designation of neotypes for *M. arcuata* and *M. festiva*. *The Bulletin of Zoological Nomenclature* **58**: 241-242.
- KONDRACKI J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 440 pp.
- MALSKI K. 1957. Śląskie gatunki rodzaju *Chilosia* MEIG. (Diptera, Syrphidae). *Polskie Pismo Entomologiczne* **26**: 233-248.
- MALSKI K. 1959. Syrphidae Tatr Polskich (Diptera). *Acta Zoologica Cracoviensia* **4**(8): 447-510
- MIELCZAREK Ł., ŻÓRALSKI R., TRZCIŃSKI P. 2019. Przegląd rodzajów *Brachyopa* MEIGEN, 1822 i *Hammerschmidtia* SCHUMMEL, 1834 (Diptera: Syrphidae) w Polsce. *Dipteron* **35**: 140-177.
- NOWICKI M. 1873. Beiträge zur Kenntnis der Dipterenfauna Galiziens. Krakau, 35 pp.
- PALACZYK A., KLASA A. 2003. Muchówki (Diptera) masywu Babiej Góry. Pp. 305-357. [W:] WOŁOZYN B.W., WOŁOZYN D., CELARY W. (RED.): *Monografia fauny Babiej Góry*, Kraków, 489 pp.
- STÅHLS G., VUJIĆ A., MILANKOV V. 2008. *Cheilosia vernalis* (Diptera, Syrphidae) complex: molecular and morphological variability. *Annales Zoologici Fennici* **45**: 149-159.
- THOMPSON F.C., VOCKEROTH J.R., SPEIGHT M.C.D. 1982. The Linnaean species of flower flies (Diptera: Syrphidae). *Memoirs of the Entomological Society of Washington* **10**: 150-165.
- ŻÓRALSKI R. 2018. Review of the genus *Psilota* (Diptera, Syrphidae) in Poland. *Dipteron* **34**: 4-14.

SUMMARY

The western part of the Western Beskids, with the exception of the Babia Góra massif, has so far been an unexplored area for hoverflies. Faunistic studies of Syrphidae were carried out by authors in this area in the years 2012 - 2020. During these studies, 106 Syrphidae species were found, including a large set of mountain and mountain boreal species, e.g. *Arctophila superbiens*, *Brachypalpus chrysites*, *Cheilosia grisella*, *C. lenis*, *C. melanura*, *Eristalis rupium* and *Spazigaster ambulans*. Valleys of the Silesian Beskids, although currently mostly urbanized and heavily changed by human activity, still contain a rich set of hoverflies species of the genus *Cheilosia*. Particularly interesting finds were 3 specimens of *Cheilosia vernalis* with completely bare eyes and two intersex specimens of *Platycheirus albimanus*.